

Tabela 1. Conjunto final de estudos.

ID	Título	Ano	Referência
E1	Estratégias de <i>deployment</i> em arquitetura de microsserviços	2023	[Pinto 2023]
E2	Desenvolvendo aplicações utilizando a arquitetura de microsserviços	2021	[Bonfiglioli 2021]
E3	<i>On Microservice Analysis and Architecture Evolution: A Systematic Mapping Study</i>	2021	[Bushong et al. 2021]
E4	<i>DevOps, CI/CD and Containerization: 44 Images Explaining a Winning Trio</i>	2023	[Dhaduk 2023]
E5	<i>What is Docker</i>	2024	[Docker 2024]
E6	Arquitetura de Microsserviços	2021	[Conceicao and Pinto 2021]
E7	Aplicando Arquitetura de Microsserviços no Desenvolvimento de Software	2021	[Da Cruz Silva and Saito 2021]
E8	Uma Arquitetura de Microsserviços Centrada na Observabilidade Multinível para Espaços Inteligentes Baseados em Visão Computacional	2021	[Do Carmo 2021]
E9	Segurança em Micro Serviços: Boas Práticas e Estratégias	2023	[Goncalves 2023]
E10	<i>Kubernetes Documentation</i>	2019	[Kubernetes 2024]
E11	<i>A Comprehensive Study of the Transition from Monolithic to Microservices-Based Software Architectures</i>	2023	[Fowler 2023]
E12	<i>Automated Database Schema Evolution in Microservices</i>	2023	[Maxime 2023]
E13	Considerações de dados para microsserviços	2024	[Microsoft 2024]
E14	<i>Circuit Breakers, Discovery, and API Gateways in Microservices</i>	2016	[Montsei and Weber 2016]
E15	Arquitetura de Microsserviços	2022	[Kanizawa and Pinto 2022]
E16	Adesão da arquitetura de microsserviços nas grandes corporações para desenvolvimento ou migração de aplicações	2023	[Lima and Fontoura 2023]
E17	Avaliação experimental de uma arquitetura de microsserviços para o gerenciamento de notas fiscais eletrônicas	2022	[Mendonca 2022]
E18	Micro Serviços: 3 métodos de comunicação entre serviços	2019	[Rabelo 2019]
E19	<i>Auto-scaling Policies to Adapt the Application Deployment in Kubernetes</i>	2020	[Rossi 2020]
E20	<i>Architectural Transition: Unveiling the Shift from Monolithic to Microservices in Digital Experience Platforms</i>	2021	[Samad 2021]
E21	Proposta Introdutória de Processo Para Seleção de Tecnologias para Comunicação entre Microserviços	2018	[Santos 2018]
E22	Uma abordagem de conformidade arquitetural para arquitetura de microsserviços	2019	[Araujo 2019]
E23	Arquitetura de microsserviços: quando vale a pena migrar?	2020	[Monte et al. 2020]
E24	Arquitetura de microsserviços: um estudo de caso	2023	[Oliveira 2023]

Referências

- Araujo, E. A. (2019). Uma abordagem de conformidade arquitetural para arquitetura de microsserviços. Acesso em: 2024-11-07.
- Bonfiglioli, C. P. (2021). Desenvolvendo aplicações utilizando a arquitetura de microsserviços. Acesso em: 2024-12-06.
- Bushong, V., Abdl-Fattah, A. S., Maruf, A. A., Das, D., Lehman, A., Jaroszewski, E., Coffey, M., Cerny, T., Frajtak, K., Tisnovsky, P., and Bures, M. (2021). On micro-

- service analysis and architecture evolution: A systematic mapping study. *MDPI Open Access Journals*, page 27.
- Conceicao, M. T. and Pinto, G. S. (2021). Arquitetura de microsserviços. *Revista Interface Tecnológica*, 18(2):53–64. Acesso em: 2024-12-07.
- Da Cruz Silva, R. and Saito, R. (2021). Aplicando arquitetura de microsserviços no desenvolvimento de software. *Revista de Ubiquidade*, 4(2):58–84. Acesso em: 2024-12-07.
- Dhaduk, H. (2023). Devops, ci/cd and containerization: 44 images explaining a winning trio.
- Do Carmo, A. P. (2021). Uma arquitetura de microsserviços centrada na observabilidade multinível para espaços inteligentes baseados em visão computacional. Acesso em: 2024-12-07.
- Docker (2024). What is docker. <https://www.docker.com/resources/what-container>.
- Fowler, M. (2023). A comprehensive study of the transition from monolithic to microservices-based software architectures. Acesso em: 20 dez. 2024.
- Goncalves, M. M. (2023). Segurança em micro serviços: Boas práticas e estratégias.
- Kanizawa, D. T. and Pinto, G. S. (2022). Arquitetura de microsserviços. *Revista Interface Tecnológica*, 19(2):308–318. Accessed: 2024-12-07.
- Kubernetes (2024). Kubernetes documentation. <https://kubernetes.io/docs/home/>.
- Lima, G. P. D. S. and Fontoura, J. R. D. A. (2023). Adesão da arquitetura de microsserviços nas grandes corporações para desenvolvimento ou migração de aplicações. Acesso em: 2024-12-07.
- Maxime, A. (2023). Automated database schema evolution in microservices. *Conference: 49th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB 2023) PhD Workshop*, page 34.
- Mendonca, A. d. R. B. (2022). Avaliação experimental de uma arquitetura de microsserviços para o gerenciamento de notas fiscais eletrônicas. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Pernambuco. Acesso em: 2024-12-07.
- Microsoft (2024). Considerações de dados para microsserviços.
- Monte, D. P. R. et al. (2020). Arquitetura de microsserviços: quando vale a pena migrar? Acesso em: 2024-12-07.
- Montsei, F. and Weber, J. (2016). Circuit breakers, discovery, and api gateways in microservices. *University of Southern Denmark*, page 8.
- Oliveira, E. H. B. (2023). Arquitetura de microsserviços: um estudo de caso. Acesso em: 2024-12-07.
- Pinto, F. F. C. (2023). *Estratégias de deployment em arquitetura de microsserviços*. Tese de doutorado. Acesso em: 2024-12-07.
- Rabelo, E. (2019). Micro serviços: 3 métodos de comunicação entre serviços.

- Rossi, F. (2020). Auto-scaling policies to adapt the application deployment in kubernetes.
- Samad, A. (2021). Architectural transition: Unveiling the shift from monolithic to microservices in digital experience platforms. *Massachusetts Institute of Technology*, page 17.
- Santos, E. F. M. d. O. (2018). Proposta introdutória de processo para seleção de tecnologias para comunicação entre microserviços. *Affiliation: Federal University of Rio de Janeiro*, page 10.